

«РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Абдурайимова Азиза Икромовна

студентка 3-курса факультета Филология

направления русского языка и литературы

Термезского государственного педагогического института.

Аннотация: Русский язык, единый язык русской нации, но одновременно это и язык международного общения в современном мире. Русский язык приобретает всё большее международное значение. Он стал языком международных съездов и конференций, на нём написаны важнейшие международные договоры и соглашения. Усиливается его влияние на другие языки. Русский язык был и продолжает оставаться одним из мировых языков. По данным ЮНЕСКО в мире существует 2796 языков, по другим источникам; от 2500 до 7000, включая диалекты. Русский язык по общему числу говорящих занимает место в первой десятке мировых языков, однако точно определить это место довольно трудно.

Ключевые слова: языковая ситуация, государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, мировой язык.

Русский язык по общему числу говорящих занимает место в первой десятке мировых языков, однако точно определить это место довольно трудно. Численность людей, которые считают русский родным языком, превышает 200 миллионов человек, 130 миллионов из которых живут на территории России. В 300-350 миллионов оценивается число людей, владеющих русским языком в совершенстве и использующих его в качестве первого или второго языка в повседневном общении. Всего же русским языком в мире в той или иной степени владеют более полумиллиарда человек, и по этому показателю русский занимает третье место в мире после китайского и английского. Спорным на сегодняшний день остается также вопрос, падает в последние десятилетия влияние русского языка в мире или нет. С одной стороны, языковая ситуация на постсоветском пространстве, где до распада СССР русский язык служил общепризнанным языком межнационального общения, весьмаумелого стимулирования ценностей, общих для всех российских народов (общая историческая память, морально-нравственные ценности и т. д.).

Язык по своей специфике и социальной значимости в жизни общества занимает особое место. Он является основной формой проявления национального и личностного самосознания, средством хранения и усвоения знаний. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди школьных предметов и вузовских дисциплин: он нужен всем и всегда.

Будучи формой социальной памяти, язык представляет собой отражение национальной культуры народа, говорящего на нем. Он условие и продукт общечеловеческой культуры, средство выражения общности культуры народа и в то же время единство национального и интернационального. Многонациональность предполагает многоязычие. Языковая проблема - неотъемлемая часть национального вопроса. Язык - это не просто форма передачи мысли.

Язык, как символ, отражает реальные объекты жизнедеятельности нации. К. Маркс указывал, что принадлежность человека к определенной общности «является уже условием для развития его языка», т. е. язык - это чисто человеческое качество, прямо связанное с мышлением, с развитием общественно-трудовых отношений людей. Язык способствует взаимопроникновению различных сфер жизнедеятельности наций, осуществляет непосредственную связь времен и эпох, как во внутринациональном, так и в межнациональном масштабе. Практика, реальная жизнь показывают, что язык, самый устойчивый отличительный признак народа, являясь важнейшим средством общения, оказывает существенное влияние на контакты людей, их отношение друг к другу. Многоязычие, сложность языковых процессов в многонациональном обществе создают известные трудности в общении. Политическая, экономическая, культурная, военная и другие сферы жизни требуют наряду с развитием национальных языков распространения и развития языка межнационального общения. Следует сказать, что при прочих равных условиях контакты людей, принадлежащих к национальностям с различающейся в силу исторического прошлого культурой, складываются подчас сложнее, чем народов с близкой, родственной культурой. Здесь имеет значение схожесть норм, обычаев, ценностных ориентаций, не только современных, но и сложившихся в прошлом. Таким образом, многонациональность как явление общественной жизни несет в себе и прогрессивные, и усложняющие моменты. С одной стороны, она создает дополнительные возможности решения назревших общественно-политических задач, а с другой - порождает проблемы, неизвестные однородному в национальном отношении обществу, коллективу. В. И. Ленин до 1917 г. вел решительную борьбу против великодержавно-шовинистической национальной политики царизма, выступал против выделения русского языка в качестве обязательного государственного языка. В то же время у него не вызывал возражений сам факт существования государственных языков при последовательном соблюдении принципов буржуазного демократизма. Еще

до распада Советского Союза три союзные республики: Грузинская, Армянская и Азербайджанская ССР - в своих конституциях имели статьи о государственном языке, в которых государственными были объявлены соответственно грузинский, армянский и азербайджанский языки. Сейчас и в других республиках бывшего СССР введен государственный язык, в качестве которого определен язык коренной для данной республики нации. Поскольку русский язык глубоко проник в практику общения всех народов Советского государства, он и ныне выступает в качестве языка межнационального общения на постсоветском пространстве, что записано в конституциях ряда суверенных республик. И вызывает недоумение запрет на русский язык властей стран Балтии. Подобная недружественная политика приводит к возмущению населения этих государств.

Использованная литература:

1. Ленин В. И. Полное собрание сочинений.
2. Маркс К. Критика политической экономики // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 481.
3. Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002. М., 2002.
4. Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 г. // Рос. газ. 2011. 16 дек.
5. Рос. газ. 1996. 8 авг.